

UNIVERSIDAD SAN PABLO DE GUATEMALA

Facultad de Humanidades

Escuela de Educación

Maestría en Planificación, Desarrollo y Evaluación Docente

**INNOVACIÓN EN DISEÑO INTERACTIVO DE MATERIAL
DIDÁCTICO PARA MEJORAR LA DIDÁCTICA DEL CURSO DE
HISTORIA DEL ARTE Y LA CULTURA**

Trabajo Final de Graduación previo a optar el grado académico de:

Máster en Planificación, Desarrollo y Evaluación Docente

Arq. Claudia María Taracena Parada (Estudiante)

Dr. Edgar Rolando Menéndez Orantes (Asesor)

M. Sc. Jorge Luis Galindo Arandi (Revisor)

Guatemala, septiembre 2022

Dedicatoria

A: Dios, Arquitecto del universo y mi ser, gracias por tu infinito amor y misericordia, nada soy si ti.

A: Mi esposo, Gustavo Lima por brindarme tu amor y Apoyo incondicional.

Autoridades de la Universidad

Dr. Harold Osberto Caballeros López

Rector

M.A. Friedrich Baaz

Vicerrector General

Dr. José Ramiro Bolaños Rivera

Vicerrector Académico

Lic. Luis Roberto Aragón Solé

Secretario General

M.A. Ana Lucía Galindo de Ramírez

Decano Facultad de Humanidades

Dictamen Asesor

Guatemala, 1 de agosto de 2022

ASUNTO: Dictamen de asesoría de Trabajo Final de Investigación Acción

Licda. MA. Ana Lucia Galindo de Ramirez
Decano Facultad de Humanidades
Universidad San Pablo de Guatemala
Presente

Quien suscribe, **Dr. Edgar Rolando Menéndez Orantes**, designado como Asesor del Trabajo Final de Investigación Acción de: **Claudia María Taracena Parada** egresado de la **Maestría en Planificación, Desarrollo y Evaluación Docente** para la realización del trabajo de investigación titulado: **Innovación en diseño interactivo de material didáctico para mejorar la didáctica del curso de Historia del arte y la cultura**, por medio de la presente, me permito comunicar a usted que dicho trabajo ha concluido en su fase de asesoría del documento respectivo. En tal virtud, se emite dictamen favorable, ya que reúne las características que la normativa refiere en cuanto al contenido.

Quedo a sus órdenes para cualquier comentario futuro y agradezco de antemano la atención brindada a la presente.

ATENTAMENTE,

Dr. Edgar Rolando Menéndez Orantes
Teólogo e Investigador Social
Colegiado Activo No. 13,454
Asesor de Trabajo Final de Investigación Acción

Dictamen Revisor

Guatemala, 23 de septiembre de 2022

ASUNTO: Dictamen de revisión de Trabajo Final de Graduación

M.A. Ana Lucía de Ramírez
Decana Facultad de Humanidades
Universidad San Pablo de Guatemala
P r e s e n t e

Quien suscribe, M. Sc. Jorge Luis Galindo Arandi, designado como Revisor del Trabajo Final de Graduación de Claudia María Taracena Parada carné 1900500, egresada de la **Maestría en Planificación, Desarrollo y Evaluación Docente**, para la realización del trabajo de investigación titulado: **Innovación en diseño interactivo de material didáctico para mejorar la didáctica del curso de Historia del arte y la cultura**, por medio de la presente, me permito comunicar a usted que dicho trabajo ha concluido en su fase de *revisión* del documento respectivo. En tal virtud, se emite dictamen favorable, ya que reúne las características que la normativa refiere en cuanto a la forma.

Quedo a sus órdenes para cualquier comentario futuro y agradezco de antemano la atención brindada a la presente.

A T E N T A M E N T E,

M. Sc. Jorge Luis Galindo Arandi
Magister en Gerencia Educativa
Colegiado Activo número 14307
REVISOR DEL TRABAJO FINAL DE GRADUACIÓN

NOTA:

Solamente el autor es responsable de la sustentación teórica y metodológica del presente trabajo final de graduación. Su aprobación en manera alguna implica responsabilidad para la universidad San Pablo de Guatemala.

Contenido

Contenido	i
Resumen	iv
Abstract	v
Introducción	vi
Capítulo 1	8
1.1. Antecedentes	8
1.2. Justificación	11
1.3. Objetivos	13
1.3.1. General	13
1.3.2. Específicos	13
Capítulo 2	14
Marco Teórico	14
2.1. Concepto y definición de estrategia educativa	14
2.1.1. Taxonomía de estrategia educativa	15
2.1.2. Estrategias centradas en el alumno	17
2.2. Teoría de la gamificación	17
2.2.1. Diferencia entre Gamificación, juegos serios y aprendizaje basado en juegos	18
2.2.2. Beneficios de la gamificación	20
2.2.3. Bases de una estrategia de gamificación	20
2.3. Didáctica en Historia del arte y la cultura	21
2.3.1. Competencias específicas dentro de Historia del arte	24
Capítulo 3	25
Marco Metodológico	25
3.1. Planteamiento del problema	25
3.1.1. Formulación	25
3.1.2. Enunciado	25
3.2. Metodología	26
3.2.1. Investigación-acción	26
3.2.2. Diseño de la propuesta de acción	26
3.2.2.1. Modelo de Whitehead	26
3.2.2.3. Gráfica del modelo seleccionado	27

3.2.3. Técnicas de investigación-acción	27
3.2.3.1 Interactiva.....	27
3.2.3.1 Observación Sistemática	28
3.2.3.2 Análisis documental.....	28
3.2.3.3 Innovación digital	28
3.2.4. Instrumentos de investigación-acción.....	29
3.2.4.1 Guía de grupo focal	29
3.2.4.2 Cuestionario	30
3.2.4.3 Rubrica	30
3.3. Implementación de la estrategia	31
3.3.1. Fase de Supervisión	31
3.3.2. Aplicación de la propuesta	31
3.3.3 Registros de la aplicación	32
3.3.1 Metas y Objetivos	34
3.3.2 Reglas	35
3.3.3 Narrativa.....	35
3.3.4 Libertad de Elegir	36
3.3.5 Libertad para equivocarse.....	37
3.3.6 Recompensas	39
3.3.7 Retroalimentación.....	40
3.3.8 Restricción de tiempo.....	41
3.4. Fase de Reflexión	41
3.4.1 Metas y objetivos	42
3.4.2 Reglas	42
3.4.3 Narrativa.....	43
3.4.4 Libertad de elegir	43
3.4.5 Libertad de equivocarse.....	44
3.4.6 Recompensas	44
3.4.7 Retroalimentación.....	44
3.4.8 Restricción de tiempo.....	45
3.5. Efectos y consecuencias del plan de acción.....	46
3.6. Ámbitos de la investigación-acción	47
3.6.1. Geográfico.....	47
3.6.2. Temporal.....	48

3.6.3. Institucional	48
3.6.4. Personal	49
3.7. Presentación y Análisis de Resultados	50
3.7.1. Presentación de análisis cualitativos	50
Lecciones aprendidas.....	55
Conclusiones	57
Recomendaciones.....	58
Referencias bibliográficas.....	59
Anexos.....	¡Error! Marcador no definido.

Resumen

En campus Escuintla de la Universidad San Pablo de Guatemala, durante el año 2019 en el curso general de Historia del arte y la cultura I, se obtuvo un 70% de estudiantes inscritos que finalizaron con una nota de 100 puntos, pero para el año 2021 en dicho curso este porcentaje decayó un 41% (registro personal). Se tiene la hipótesis que este decaimiento abrupto se debió a la migración del proceso de enseñanza- aprendizaje ocasiona por el Covi-19 y por disposiciones gubernamentales. Por medio del modelo de Whitehead en este trabajo de investigación- acción, se planteó aprovechar las TIC para renovación del material didáctico a través de estrategias educativas como la *gamificación*. Se intervino desde la planificación de desarrollo de contenidos, actividades y evaluaciones, para contextualizar y replantear los recursos educativos, que innovaron la didáctica. Se tuvo como resultado el incremento de interés, cumplimiento de tareas y mejoría en notas finales.

Palabras clave: *Didáctica en historia del arte, modelo de Whitehead, Gamificación, Innovación material didáctico.*

Abstract

In the Escuintla Campus of the University San Pablo de Guatemala, in 2019 the general course of History of art and culture I, 70% of enrolled students were obtained with A+, but for 2021 in this course, the average decline by 41%, (Personal record). It is Hypothesized that this abrupt decline was due to the migration of the teaching-learning process caused by Covi-19 and by government regulations, face-to-face classes were suspended. Trough the Whitehead model in this action-research work, it is proposed to take advantage of ICT to renew teaching material trough educational strategies such as gamification, it was analyzed from the planning of content development, activities and evaluations, to contextualize and rethink educational resources, which innovated didactics, has increased interest, task completion and improvement in final grades.

Keywords: *Didactics, didactic in art history, Whitehead model, gamification, teaching material innovation.*

Introducción

Este proyecto de investigación-acción trata de recursos educativos, estrategias de enseñanza y aprendizaje. Su propósito es buscar la innovación en el material didáctico del curso de Historia del arte y la cultura I. Los conceptos básicos tratados en este proyecto exponen casos de éxito discutidos en el Congreso Internacional de Innovación Educativa publicados en el informe (Observatorio de innovación educativa del Tecnológico de Monterrey, 2016) donde se observa la evolución de la *gamificación* como estrategia educativa, para incrementar la automotivación, cumplimiento de objetivos e interés en cursos teóricos.

El proceso elaborado para solucionar la falta de automotivación, decaimiento en el resultado de notas completas del curso. Se buscó la estrategia para solventar la problemática basándose en el modelo de investigación-acción de Whitehead, por la cual se planteó la hipótesis de la solución, analizando la planificación, desarrollo y evaluación del contenido del trabajo, se llegó a la contextualización de la estrategia a través de la *gamificación*. Se esperaba que la práctica de recursos educativos digitales, como las plataformas de classcraft y genially, contribuirían a la mejorara en la didáctica del curso viéndose reflejado en los resultados del estudio.

Este trabajo final de gradación se compone de tres capítulos: El primer capítulo contiene el Marco Conceptual, que refleja los antecedentes, la justificación y los objetivos. Luego, se presenta el segundo capítulo, que es el Marco Teórico, el cual expone los fundamentos teóricos de la investigación. Después, cuenta con el Marco Metodológico, como capítulo tres, que consta de planteamiento del problema, metodología, ámbitos, presentación y análisis de resultados.

Por último, Se ha demostrado el éxito del incremento de interés y automotivación en los alumnos. Mostrando también la realidad nacional, con dificultades económicas para un buen equipo, mala infraestructura de telecomunicaciones, que no les permite la interacción o cumplimiento de actividades en plataformas como classcraft. por lo que se recomienda buscar alternativas visualizadas en las lecciones aprendidas y recomendaciones que se plantean, para seguir adecuando las estrategias de innovación educativa y la didáctica de cursos teóricos como lo es Historia del arte y la cultura I.

Capítulo 1

Marco Conceptual

1.1. Antecedentes

Los indicadores de logro para los grados de segundo y tercero básico, descritos en el CNB de Guatemala, establecen que el estudiante evidencia disposición por indagar contextos históricos específicos (Ministerio de Educación de la república de Guatemala, 2020). Sin embargo, los estudiantes que prefieren carreras técnicas se han especializado en diversificado en ramas de interés similar al universitario. Debido a esa especialización, el curso de Historia y en específico Historia del arte, no lo reciben o muestran poco interés por ser un curso teórico. Se debe abarcar muchos sucesos donde se ven involucrados personajes y contextos llenos de datos y fechas, datos localizables por la inmediatez de motores como Google.

Lo que ha incrementado el estigma de que Historia del arte es un curso sin interés, producto de la metodología de enseñar la historia no ha cambiado desde que se estableció el estudio teórico del arte como garantía de la consideración del “artista” en la época de la ilustración en el siglo XVII (Villodre, 2019).

El caso de los profesores de la licenciatura en Ciencias de la actividad física de la universidad de Granada en España, específicamente del curso de Educación física escolar, presentaron la actividad denominada “la Profecía de los Elegidos” donde se mostró la secuencia que inicia con la lectura de “El juramento de los Elegidos” que busca el compromiso de los jugadores para cumplir los fundamentos del juego. (Observatorio de innovación educativa del tecnológico de Monterrey, 2016)

En esta actividad se observa la importancia del desarrollo secuencial de una historia ya que inicia contando que la Educación Física desaparecerá a menos que cada estudiante acepte el reto. Cada alumno da vida a un personaje diferente provenientes de los 4 reinos existentes en el juego que son: Físicor, Feporticia, Expresanto y Naturalia, que coincide con los 4 bloques del

curso: condición física y salud; Juegos y deportes; expresión corporal y actividades en el medio natural.

Cada familia como se le denomina a cada grupo de 5 a 6 alumnos, cuenta con un primogénito, es decir, un líder. El objetivo es alcanzar 5 mil puntos mediante desafíos entre familias y retos individuales, lo que les ayuda a completar misiones para avanzar por los niveles; estos niveles tienen categorías por índice de dificultad que son: Postulante, Novicio, Avanzado y competente. Cada uno de estos niveles tienen diferente ponderación en función del grado del cumplimiento del objetivo, tiempo de entrega y calidad de la tarea y así tener un mayor nivel.

El resultado de esta actividad mostró resultados favorables, en donde se comprobó que en la mayoría los estudiantes estuvieron más motivados al tener que competir por su progreso, cumpliendo misiones para ganar puntos, tener un ambiente de aprendizaje divertido, y denotó dificultades en el trabajo colaborativo ya que los distintos miembros de una familia mostraban distintos niveles de motivación y compromiso. (Pérez-López, 2015, p. 243-260)

Por otro lado en el caso de los cursos de Fundamentos de programación y bases de datos, impartido por el profesor Gilberto Huesca, del campus de ciudad de México, de la universidad Tecnológico de Monterrey, (Observatorio de innovación educativa del Tecnológico de Monterrey, 2016) el profesor compartió la experiencia de los estudiantes en donde ellos notaron el incremento de su automotivación en clase, para estudiar y competir con sus compañeros debido a los elementos de juego que se aplicaron.

En dicha ocasión el docente implementó con dos grupos (de primer y cuarto semestre de la licenciatura) un sistema de gamificación con puntos, ya que había observado la problemática de los estudiantes para repasar fuera de clase y por lo que él creía daba malos resultados en los exámenes cortos; El sistema consistió en la acumulación de puntos que los hacían subir de nivel, hasta completar los ocho niveles con nombres alusivos a los temas de clase. Había puntos finales a los que terminaban los tres niveles más altos, y así poder obtener insignias, que también podían ganar si acumulaban tres tareas con una calificación superior a 90 y no faltar a 5 clases seguidas.

Este ranking de insignias se publicaba en un foro de discusión dentro de la plataforma *black board*. (Observatorio de innovación educativa del tecnológico de Monterrey, 2016); en este caso se observa que incluso, los mismos estudiantes notan el cambio de comportamiento personal. Y al aludir a la naturaleza competitiva humana, se observa que un sistema de recompensas les dará un mejor objetivo que solo adquirir conocimientos.

En el informe (Observatorio de innovación educativa del Tecnológico de Monterrey, 2016) se presentan los resultados de la estrategia educativa de gamificación, aplicada en el caso dentro de los cursos de administración y comportamiento organizacional, liderados por el Dr. Enrique Bores y Fernando Martín del Campo, abriendo paso para el curso-taller de gamificación que coparte aprendizajes con profesores del Tecnológico de Monterrey, buscando replicar el caso exitoso y generar conocimientos sobre mecánicas, dinámicas y estrategias de juego que permitan aumentar los niveles de compromiso y motivación en los alumnos. (Observatorio de innovación educativa del Tecnológico de Monterrey, 2016).

Desde el 2013 hasta el 2016, este taller se impartió cuatro veces en los campus de Toluca, Monterrey, Cuernavaca y Ciudad de México, más de 150 profesores de preparatoria y profesionales han participado y compartido sus experiencias gamificadas lo que ayuda a llevarse más ideas y herramientas para implementar en su clase lo más significativo que presentó este curso es que se realiza un aprendizaje colaborativo entre pares, alimentándose de experiencias lo que ayuda a crear implementaciones en áreas tan diversas como ingeniería, negocios y humanidades. (Observatorio de innovación educativa del Tecnológico de Monterrey, 2016)

La demostración de éxito en el incremento de automotivación y compromiso de parte de los estudiantes de los casos anteriores, demuestra que, si un curso es poco atractivo a los estudiantes, no es por el contenido, sino por la forma de aplicar la didáctica al transmitir el contenido del curso, las actividades desarrolladas y la poca adaptación de la planificación curricular al grupo de estudiantes y sus necesidades, por lo que la estrategia de enseñanza-aprendizaje como recurso de innovación educativa, presenta usos adecuados para lo que se desea conseguir en este trabajo final de graduación.

1.2. Justificación

El curso de Historia del arte y la cultura, pertenece a los cursos generales de la universidad San Pablo de Guatemala. Donde se reúne a los alumnos de primer ingreso de las licenciaturas: Administración de empresas, Diseño gráfico y fotografía, Ingeniería en sistemas, psicología industrial y organizacional e Ingeniería en tecnología industrial;

El 13 de marzo del año 2020 el presidente de la república de Guatemala Alejandro Giamattei, confirmó el primer caso de coronavirus y el día 14 emitió el mandato a través de cadena nacional de que todas las universidades sin excepción deberían cambiar la modalidad presencial a virtual, (Gobierno de Guatemala, 2020) por lo que la dinámica de enseñanza-aprendizaje se enfrentó a nuevos retos y variables sin precedentes.

En los registros académicos del curso de historia del arte y la cultura 1, se identificó que, en el año 2021, el número de alumnos con alta efectividad decayó en un 41% y el número de alumnos con baja efectividad aumentó un 5%. Dato comparado con los resultados del año 2019 (Registros personales USPG). Estos resultados se pueden explicar a través de los síntomas observados en la plataforma institucional de *classroom*. Los síntomas son: falta de participación de los estudiantes en clases virtuales por la dificultad de infraestructura de telecomunicaciones, falta de equipo adecuado para la ejecución de tareas que se ven reflejados en los registros de *classroom*, el no conocer a sus compañeros muestra rechazo a trabajos colaborativos. (Registros personales USPG).

A lo anterior se suma la falta de innovación de los recursos didácticos y educativos virtuales o digitales, que seguían la tradición y estrategia para alcanzar las competencias memorísticas de conocimientos teóricos y contenidos curriculares cerrados, los cuales habían sido el eje del despliegue curricular y de las prácticas docentes dentro del aula de distintos niveles escolares. (Fuentes & Molina, 2015; p 233-293)

Sobre este particular, resultan de especial interés las aportaciones de Mercedes Guillén sobre algunos de los problemas detectados en alumnos de Historia del Arte en 2º de Bachillerato

(Guillen Moliner, 2010) en este estudio se manifiestan, algunos inconvenientes para la adquisición del procedimiento de análisis de la obra de arte, por parte de los alumnos, como el desconocimiento de la terminología artística.

Los problemas para percibir los aspectos técnicos, morfológicos y estilísticos ayudan a relacionar y establecer conexiones entre el contexto histórico y la obra artística, ya que cada autor muestra la visión del mundo que tiene el bagaje cultural, aspectos técnicos, crianza y situación política de cada época, que dirige el pensamiento racional hacia el comentario de la obra de arte.

Por lo tanto, se considera que la desactualización en recursos educativos, como carteles, imágenes impresas, líneas de tiempo, presentaciones de power point proyectadas en pantallas, son los componentes del material didáctico tradicional, por el cual se analizan imágenes de obras artísticas. El apoyo en trabajos colaborativos con hojas de trabajo impresas, atención personal y sin interrupciones, se dificultó en la virtualidad, por falta de equipo adecuado, atrasos en las explicaciones o pantallas pequeñas que no logran entender las imágenes a analizar.

1.3. Objetivos

1.3.1. General

Innovar en el diseño interactivo de material didáctico digital para la mejora de la didáctica del curso de historia del arte y la cultura.

1.3.2. Específicos

- Analizar la planificación de actividades tradicionales para aportar lo lúdico e interactivo.
- Contextualizar digitalmente los contenidos teóricos del curso de una forma innovadora y dinámica.
- Plantear material didáctico interactivo y digital como fuente de aprendizaje efectivo para los alumnos.

Capítulo 2

Marco Teórico

2.1. Concepto y definición de estrategia educativa

Según Schmeck (1988); Schunk (1991) las estrategias de aprendizaje son secuencias de procedimientos o planes orientados hacia la consecución de metas de aprendizaje, mientras que los procedimientos específicos dentro de esa secuencia se denominan tácticas de aprendizaje. En este caso, las estrategias serían procedimientos de nivel superior que incluirían diferentes tácticas o técnicas de aprendizaje. (Universidad Estatal a Distancia)

Según (Díaz Barriga, 2002; págs. 33-35) hay una gran variedad de definiciones, pero todas tienen en común los siguientes aspectos:

- Son procedimientos.
- Pueden incluir varias técnicas, operaciones o actividades específicas.
- Persiguen un propósito determinado: el aprendizaje y la solución de problemas académicos y/o aquellos otros aspectos vinculados con ellos.
- Son más que los "hábitos de estudio" porque se realizan flexiblemente.
- Pueden ser abiertas (públicas) o encubiertas (privadas).
- Son instrumentos socioculturales aprendidos en contextos de interacción con alguien que sabe más. (Barriga, 2002, p. 33-35)

Los modelos pedagógicos tradicionales se han caracterizado por aplicar procesos repetitivos, en donde una gran parte de las instituciones educativas se caracterizan por desarrollar el proceso de enseñanza/ aprendizaje con la estrategia expositiva o clase magistral, siendo la estrategia de enseñanza tradicional aplicada a lo largo de muchos años. (Parra Pineda, 2003,p.11-13).

Las estrategias de aprendizaje también se pueden definir como conductas y pensamientos que un estudiante o aprendiz, utiliza durante el proceso de codificación, Dansereai (1985) las define como secuencias integradas de procedimientos o actividades que se eligen con el propósito de facilitar la adquisición, almacenamiento y/o utilización de la información. (Parra Pineda, 2003,p.11-13).

El docente o el alumno deben tener claro que el término de estrategia / aprendizaje, debe aplicarse como un proceso flexible y adaptativo, que debe ir modificándose según las circunstancias y las múltiples variables de cada escenario educativo al que se enfrenta, permitiendo una constante reflexión de la interrelación teórica-práctica, para poder ejercer una práctica laboral hacia la teoría, permitiendo comprender, asimilar y aplicar conocimientos, habilidades, destrezas y actitudes. (Parra Pineda, 2003,p.11-13).

2.1.1. Taxonomía de estrategia educativa

La diversidad de clasificación de estrategias de enseñanza-aprendizaje nos abre un abanico de opciones, en donde podremos observar su aplicación según los propósitos pedagógicos, secuencia didáctica, persistencia en los momentos didácticos, modalidad, por sujetos (docente y estudiante), mediaciones didácticas, Objetos de conocimientos con distintos métodos. (Parra, 2003, p.11-13)

(Barriga, 2002 p.11-13) Plantea la clasificación de las estrategias de enseñanza/aprendizaje de acuerdo a:

a. El momento de uso y presentación en la secuencia didáctica

- De inicio o apertura (Preinstruccionales)
- De desarrollo (Coinstruccionales)
- De cierre (Posinstruccionales)

b. Su propósito pedagógico

- De sondeo o elicitación de conocimientos previos.

- De establecimiento de expectativas adecuadas
- De desarrollo o apoyo a los contenidos curriculares
- De orientación de la atención de los alumnos
- De promoción de enlaces e integración entre los conocimientos previos y la nueva información que se ha de aprender.
- De exploración y seguimiento
- De promoción de la discusión y la reflexión colectiva.

c. Su persistencia en los momentos didácticos

- De rutina
- Variable o circunstanciales

d. Según la modalidad de enseñanza

- Individualizadas
- Socializadas
- Mixtas o combinadas (p.11-13)

Otras de las taxonomías para la clasificación de las estrategias del proceso educativo son:

- Los sujetos (Docente y estudiante)
- El proceso o las mediaciones didácticas
- Los objetos de conocimiento.

Estas estrategias centran su énfasis en los sujetos del proceso de enseñanza / aprendizaje, es decir en los alumnos y los docentes, se subdividen a su vez en aquellas cuyo eje central lo constituye el alumno y las que se centralizan en el docente. (Pérez-López, 2015; p.243-260)

2.1.2. Estrategias centradas en el alumno

Estas estrategias se denominan estrategias activas, y se basan en el enfoque cognitivo de aprendizaje y se fundamentan en el autoaprendizaje, basándose en esencia metodológica en el desarrollo del pensamiento y en razonamiento crítico, cabe dividir las por sus características procedimentales en:

- Estrategias centradas en procedimientos alrededor de problemas o vivenciales.
- Estrategias que hacen énfasis en el diálogo y discusión.

Entre las estrategias con estas características se podrían mencionar:

- El método de problemas
- El método de juego de roles
- Gamificación o ludificación
- Resolución de casos
- Método de indagación
- Tutoría o como se le conoce actualmente como el Mentoring
- La enseñanza por descubrimiento
- Método de proyectos.

Para fines de esta investigación, las estrategias centradas en procedimientos vivenciales que se aplicarán a través de la Gamificación, con estrategias de enseñanza centradas en el estudiante; se buscará el contraste entre las antes mencionadas comparadas con las estrategias de clase expositiva con material didáctico conservador sin perder de vista la mediación docente en todo el procedimiento. (Parra Pineda, 2003; p.11-13).

2.2 Teoría de la gamificación

Games (2014), señaló: “El juego es la primera forma en la que aprendemos; experimentar para ver qué sucede, tratar, tratar, tratar... ¡El juego es inherente al ser humano!” (Párr. 2)

El término “Gamificación” es bastante reciente, su primer uso documentado data del año 2008 (Deterding, 2011). Este concepto de origen anglosajón comenzó a utilizarse como estrategia comercial, con la idea de utilizar el pensamiento y los mecanismos de los juegos para persuadir a la audiencia y se ha potencializado por el uso de los medios digitales. (Zichermann, 2011;p.11).

En un sentido general, la gamificación podría describirse como el proceso de pensamiento de juego y sus mecanismos para atraer usuarios y hacerlos resolver problemas (Zichermann, 2011; ;p.11), en el ámbito educativo la gamificación busca involucrar a los estudiantes, promoviendo el aprendizaje, la resolución de problemas y sobre todo a motivarlos a la acción y autoaprendizaje. (Kapp, 2012;p.9).

2.2.1. Diferencia entre Gamificación, juegos serios y aprendizaje basado en juegos

Por la popularización del concepto de gamificación, este término se ha confundido, asociándolo a cualquier actividad que emplee el juego o algunas características de estos. Esta confusión cobra sentido, porque lo que se ha denominado Aprendizaje Basado en juegos (Game- Based learning) y juegos serios (Serious games) tiene el objetivo común de motivar el aprendizaje, y aunque sean similares o converjan en algunos puntos, estos términos no son lo mismo, por las siguientes razones:

Ilustración 1: Diferencias entre gamificación, juegos serios y aprendizaje basado en juegos, fuente: (Observatorio de innovación educativa del Tecnológico de Monterrey, 2016).

2.2.2. Beneficios de la gamificación

Ilustración

2 Beneficios de la gamificación, fuente: (Observatorio de innovación educativa del Tecnológico de Monterrey, 2016).

2.2.3. Bases de una estrategia de gamificación

Diversos autores han tratado de describir los elementos que los juegos y videojuegos contienen para favorecer el ambiente del aprendizaje, que a su vez crean diversos marcos de referencia para el diseño de gamificación, en donde mencionan que a pesar de que no hay acuerdo en la clasificación y en la descripción de los elementos de juego, podemos identificar que las categorizaciones más utilizadas son: mecánicas, dinámicas, componentes, estéticas y emociones. (Dicheva, 2015;p.75-88).

En el reporte EduTrends Gamificación de septiembre de 2016, el observatorio de innovación educativa del tecnológico de Monterrey, trata de resumir gráficamente los elementos más generales de una estrategia de gamificación, haciendo la recomendación de que se adapte según la realidad del entorno y el ambiente educativo en el que se quiera aplicar, estos elementos están descritos en la siguiente imagen.

Ilustración 3 Bases de una estrategia de gamificación fuente: (*Observatorio de innovación educativa del tecnológico de Monterrey, 2016*),

2.3. Didáctica en Historia del arte y la cultura

El área de Educación Artística constituye el espacio para la incorporación de las artes en la educación, ya que el arte es una fuente inagotable para la estimulación de los procesos creativos que favorecen el aprendizaje significativo (Ministerio de Educación de la república de Guatemala, 2020) en educación artística y en historia del arte, persistimos en la idea de conseguir unos objetivos como la adquisición de la capacidad de interpretar y representar el mundo con la finalidad de contribuir al desarrollo personal y social; (Fuentes Moreno & Gil Duran, 2019)

“El acercamiento a las diversas manifestaciones culturales y artísticas, educa en el respeto hacia otras formas de expresión y de pensamiento, ya que dota al alumnado de herramientas para valorarlas y formular opiniones fundamentadas y válidas” (Gil, 2013;p.58-64).

Según el Currículo Base Nacional de Guatemala, dentro de la educación artística, cada uno de los lenguajes artísticos tiene sus propios componentes. No pueden homogenizarse, sin embargo, se propone como forma de acercamiento, que brinda articulación y flexibilidad para cada uno, el tratamiento sistémico del abordaje triangular y son:

Producción: La base del aprendizaje de las propuestas de arte-educación está en la experimentación, la realización del arte no de hablarlo, consiste en el hacer, en una práctica grata, lúdica y creativa, donde se estimula la expresión individual y la cohesión colectiva.

Apreciación: Los fenómenos sensoriales como ver, moverse, desplazarse, interpretar, sentir, tocar, escuchar ayudan a introyectar y transformar vivencias estéticas, por lo que la apreciación consiste en experimentar la diversidad de sensaciones, para poder estimular la representación, codificación y decodificación de los signos estéticos de la obra.

Contextualización: Genera la reflexión crítica que concibe a las artes como hechos intelectuales, históricos, culturales y sociales. Favorece el conocimiento personal subjetivo y el reconocimiento del otro, por lo que tiende a la promoción de la interculturalidad y de la interdisciplinariedad. Dentro de historia del arte, la contextualización es un elemento fundamental, ya que, para poder comprender los rasgos característicos del arte de distintas culturas, las diferencias son las variables contextuales, donde la tecnología y técnicas aplicadas en las diferentes expresiones, se ven afectadas por el entorno social, histórico e intelectual.

En un contexto confuso como el actual, debemos reflexionar críticamente, analizando las ideas e imágenes ya que las tendencias de la educación artística pueden ser complejas, y debería responder a unos retos y nuevos planteamientos entre los que se pueden enfatizar:

- El cambio epistemológico de las ciencias sociales y las ciencias de la educación.
- La nueva concepción del arte
- La aparición de la psicología cognitiva y su influencia en la educación.
- La evolución en la investigación pedagógica, principalmente dentro de la incursión de la didáctica y el posicionamiento del currículum.

Entre las diversas competencias básicas y específicas se busca la contextualización en procesos de cambio y las razones que motivan al alumno a desarrollar el pensamiento crítico. (Fuentes Moreno & Gil Duran, 2019; p.63-75)

Con el objetivo de proporcionar respuestas sistémicas y coherentes que den posibles soluciones a los retos planteados y a los objetivos de renovación pedagógica que encontramos en el aprendizaje de la historia del arte, los expertos en didáctica de las ciencias sociales y de esta asignatura, analizan los resultados obtenidos en investigaciones empíricas que generó el diseño de una propuesta de ordenación curricular alternativa de Historia de las artes para el bachillerato.

En el principado de Andorra, contextualizada en el proyecto de innovación PERMSEA (Plan Estratégico de Renovación y Mejora del Sistema Educativo Andorrano) basado en la aplicación del aprendizaje competencial y significativos, dentro de este proyecto, el objetivo es desarrollar un perfil ciudadano con capacidad de adaptación a los cambios, actuar eficazmente en situaciones diversas y complejas gracias a los conocimientos, habilidades y experiencia adquirida en las aulas. (Fuentes Moreno & Gil Duran, 2019; p.63-75).

De esta forma, como disciplina histórica, se propone una Historia del Arte como una materia que se centra en la explicación de las interacciones que se establecen entre las manifestaciones artísticas elaboradas por los hombres y las mujeres en el decurso de la historia de la humanidad con el contexto sociocultural de cada momento al imaginario mental y material del artista, siendo un instrumento de comunicación de sentimiento y emociones individuales y colectivas. (Fuentes Moreno & Gil Duran, 2019; p.63-75)

2.3.1. Competencias específicas dentro de Historia del arte

Según (Fuentes Moreno & Gil Duran, 2019; p.63-75) La premisa fundamental para la enseñanza de Historia de las artes el aprendizaje pasa por fomentar el respeto, la admiración y el disfrute del arte y de sus manifestaciones artísticas para desarrollar entre los estudiantes la conciencia y se realiza a través de subcompetencias como las siguientes:

- a. Análisis e interpretación que a su vez se desglosa con:
- b. Enmarcar la obra artística en el contexto social, político y cultural de una época.
- c. Analizar los elementos formales e interpretativos de las obras artísticas.
- d. Descifrar los elementos estéticos característicos de los estilos artísticos.
- e. Interpretar los procesos de cambio y de continuidad de los estilos artísticos como nexos de unión entre el presente, el pasado y el futuro.

a. Conciencia crítica

El objetivo de esta competencia es propiciar actitudes de valorar y respetar la importancia de las expresiones artísticas como símbolos de la propia identidad en un mundo global y diverso, se desglosa en las siguientes subcompetencias.

- i. Analizar las expresiones artísticas propias como elementos enriquecedores y como medios para construir la identidad personal y colectiva.
- ii. Interpretar, desde una vertiente empática, el artista y su época.
- iii. Deducir los elementos que rigen el mundo del arte en la actualidad.

Capítulo 3

Marco Metodológico

3.1. Planteamiento del problema

3.1.1. Formulación

¿Cuál será la mejora en el curso de Historia del Arte y la Cultura, si se implementa una innovación interactiva en el material didáctico?

3.1.2. Enunciado

La realidad nacional en la educación, muestra muchos retos, en especial en el interior del país, como sucede con los estudiantes de primer ingreso de la Universidad San Pablo de Guatemala, campus Escuintla, por lo que los indicadores de logro para los grados de segundo y tercero básico, descritos en el CNB de Guatemala, presentan que el estudiantes muestra disposición por indagar contextos históricos específicos (Ministerio de Educación de la república de Guatemala, 2020). Actitud que no continúa al llegar a la universidad, debido a que los estudiantes que prefieren carreras técnicas como bachillerato en computación, ciencias y letras, u otra carrera media de corte práctico o técnico, buscan ahondar la especialidad a nivel universitario, por lo que la tendencia artística o creativa de Historia y el específico de historia del arte no despierta interés más que cumplir un requisito.

Este tipo de cursos para carreras tecnológicas o muy técnicas resulta ser un incordio y tiene fama de ser poco dinámico y muy teórico, debe abarcar muchos sucesos donde se ven involucrados personajes y contextos llenos de datos y fechas, que en la actualidad tenemos inmediatez de buscar en motores como Google y tenerlo a mano cuando sea necesario, por lo tanto que no es de extrañarse que este paradigma se haya creado y se mantenga, ya que la metodología de enseñar la historia no ha cambiado desde que se estableció el estudio teórico del arte como garantía de la consideración del “artista” en la época de la ilustración en el siglo XVII ((Villodre, 3 de Nov.2019).

3.2. Metodología

3.2.1. Investigación-acción

La investigación acción, es un término acuñado y desarrollado por Kurt Lewin, (Lewin, 1973;p.201-206), es una metodología de investigación para ahondar en la enseñanza y no solo investigar sobre ella, integra la reflexión dentro del oficio del educador, no tanto en la capacidad de resolver problemas sino de reflexionar en sus acciones y poder optimizar los procesos de enseñanza- aprendizaje. (Herrerias, Universidad de León, España).

3.2.2. Diseño de la propuesta de acción

3.2.2.1. Modelo de Whitehead

Whitehead (1989), propone un modelo de investigación-acción que permita mejorar la teoría educativa y el desarrollo profesional, proponiendo un espiral de ciclos para ejecutar, ya que criticó las propuestas de Kemmis y Elliott, porque a su parecer, se alejaban de realidad y se conviertan más en un ejercicio académico que un modelo de investigación. (Latorre A. , 2005;p.34-38)

Gráfica del modelo seleccionado

Ilustración 4: Diagrama de modelo de investigación-acción Whitehead.

3.2.3. Técnicas de investigación-acción

La recogida de datos constituye un momento importante durante el periodo de observación del ciclo de investigación acción, las técnicas nos permiten reducir de un modo sistemático e intencionado la realidad social que se pretende estudiar.

3.2.3.1 Interactiva

La incursión y uso de las nuevas tecnologías de la información y comunicación (TIC) ha ocasionado una transformación social acerca de la información y el conocimiento, basada en la modificación de las dimensiones espaciotemporales en que se realizan las comunicaciones y se accede a la información. (Gómez, 2006; p.205-222).

Es así que los materiales documentales contienen no sólo datos textuales, sino que también datos visuales y auditivos, en los entornos virtuales, estos documentos se mantienen presentes con la diferencia más dinámica, interactiva, vistosa y de fácil acceso gracias a la digitalización y potencialidades de la WEB. (Gómez, 2006; p.205-222)

La virtualidad como consecuencia de la pandemia del coronavirus en el primer semestre del año 2022, da la ventaja que, en esta investigación, se aplique la investigación interactiva a través de las plataformas como classroom, genially y classcraft.

3.2.3.1 Observación sistemática

Es el proceso que permite el registro confiable y válido de comportamientos y conductas manifiestas. Busca describir personas, situaciones o culturas en su espacio natural. Esta Técnica se utiliza para recoger información de “primera mano”, en situaciones vividas en un espacio y tiempo específicos, para acceder así a la vida cotidiana de un grupo, comunidad u organización con el fin de recoger cómo suceden los acontecimientos de forma natural y se aplicará la observación sistemática por ser estructurada. (Bazo, Díaz, & Flores, 2016;p.17-37). En esta investigación se utilizará la técnica del diario pedagógico, como diario de campo que nos ayudará a documentar la observación sistemática.

3.2.3.2 Análisis documental

Es una técnica empleada para estudiar y analizar comunicaciones (escritas o visuales) de forma sistemática y objetiva. (Bazo, Díaz, & Flores, 2016;p.17-37). En esta investigación se realizará una clasificación bibliográfica como investigación documental para analizar la información pertinente a la problemática planteada.

3.2.3.3 Innovación digital

La innovación en educación puede ser interpretada desde una perspectiva funcional que la entiende como una idea, práctica o artefacto novedoso de un conjunto. La que crea el cambio y los actores deben “asimilarlo” para poder interpretarlo, pero los actores deben participar

activamente para poder aprovecharlos. (Vogliotti & Macchiarola, 1 de junio 2003). Desde una presentación interactiva, la gamificación en las plataformas como classcraft y cuestionarios interactivos de Genially.

3.2.4. Instrumentos de investigación-acción

3.2.4.1 Guía de grupo focal

El grupo focal o focus group es una técnica que permite recoger información en profundidad sobre las necesidades, preocupaciones y percepciones de un colectivo social, así como sobre la dinámica del grupo. (Bazo, Díaz, & Flores, 2016; p.17-37) Guía de grupo focal

Ilustración 5: Pasos para realizar un grupo focal.

En esta investigación se propone hacer grupos focales con los alumnos que hayan aceptado participar dentro del estudio, se espera realizar de 3 a 6 grupos de 7 a 10 integrantes. Se realiza la observación, que debido a la modalidad virtual de este semestre (Primer semestre 2022), las salas o espacios de las entrevistas serán salas en la plataforma zoom, donde se podrá grabar sesiones de 30 a 45 minutos, tratando de dar respuesta a la guía de preguntas posterior a la recepción del consentimiento firmado donde se acepta la participación. (ver Anexos)

3.2.4.2 Cuestionario

Según (Sampieri, 2014; p.284-300), el cuestionario es la herramienta más popular y utilizada para la recolección de datos, este consiste en un conjunto de preguntas respecto a una o más variables a medir, para poder medir o tabular las respuestas se recomienda utilizar un escalamiento tipo Likert. Dentro de esta investigación se aplicarán 2 cuestionarios, uno al inicio del curso y el otro será la guía de preguntas aplicable en la entrevista del grupo focal (ver anexos)

3.2.4.3 Rubrica

La rúbrica es un instrumento de evaluación en el cual se establecen los criterios y niveles de logro mediante la disposición de estelas para determinar la calidad de ejecución de los estudiantes en tareas específicas o productos que ellos realicen, la misma permite a los maestros obtener una medida aproximada tanto del producto del proceso de la ejecución siendo dos tipos de rúbrica, la global y la holística y analítica. (USAID, MINEDUC, 2011).

Dentro de esta investigación, se aplicarán rubricas para la evaluación de las actividades propuestas dentro de classroom y classcraft, ya que evidenciarán la conceptualización y contextualización de las competencias transversales como el seguir instrucciones, de los estudiantes, así como la motivación y efectividad del cumplimiento de tareas. (ver anexo)

3.3. Implementación de la estrategia

3.3.1. Fase de Supervisión

Para poder desarrollar y aplicar material didáctico e interactivo de una forma digital, se considera que la estrategia educativa que ayudará a ejecutar los objetivos de investigación, permitiendo la recaudación de información y la flexibilidad de modificar los conceptos y tácticas, según va avanzando, será la gamificación, que es la aplicación de principios y elementos propios del juego en un ambiente de aprendizaje con el propósito de influir en el comportamiento, incrementar la motivación y favorecer la participación de los estudiantes. (Observatorio de innovación educativa del tecnológico de Monterrey, 2016).

3.3.2. Aplicación de la propuesta

En el informe Edutrends Gamificación del 2016, se presentan las bases para una estrategia de gamificación, en esta investigación se describen a continuación los elementos elegidos para la búsqueda del cumplimiento de los objetivos planteados en un inicio.

Ilustración 6 Diagrama de elementos de estrategia de gamificación, fuente: (*Observatorio de innovación educativa del tecnológico de Monterrey, 2016*)

3.3.3 Registros de la aplicación

La plataforma de gamificación utilizada como base de la estrategia será la denominada Classcraft, esta plataforma creada en el 2013 por Shawn y Loren Joung, tiene como misión motivar a los estudiantes para alcanzar su máximo potencial a través de experiencias de aprendizaje lúdicas, colaborativas y sostenibles que promuevan el crecimiento y la conexión humana. (classcraft.com, 2022), por ser parte de google partners, las interconexiones de esta plataforma con las aulas virtuales localizadas en classroom, nos ayuda a entrelazar los objetivos y las reglas, estas se han colocado en el tablón del curso historia del arte y la cultura 1, en donde

cada estudiante está asignado, se ha dejado videos e instrucciones claras, y se han repetido dentro de clase para guiar a todos los estudiantes en la incursión de esta modalidad.

Cada misión cuenta con 4 a 6 retos que se deben cumplir, cada reto nos acerca al objetivo de completar la misión y así, poder seguir con la siguiente. En esta ocasión cada misión se ha planificado semanalmente, para el desarrollo del contenido del tema que se verá cada viernes, el curso está programado para que se lleve a cabo de 20:00 hrs a 21:45 P.M., por lo que se dividen en 4 actividades en el periodo de clase y se finalizan con 2 tareas, cada objetivo cuenta con instrucciones, límite de tiempo y recompensa por terminar antes de horario, en horario, o la penalización por complementarla tarde.

Los 59 alumnos se han dividido en equipos, y se le ha dado la opción a cada estudiante que elija su avatar y el rol en cada equipo, deben contribuir en la acumulación de monedas y puntos por cumplir cada objetivo, si algún estudiante se atrasa o no cumple con los retos, el grupo completo sufre daño. Al finalizar la semana se actualiza un ranking en donde los tres primeros lugares es ocupado por los alumnos con mejores punteos, recompensas por haber terminado en tiempo, antes del tiempo, ayudar a un compañero, o cumplir misiones en general, estos alumnos a su vez recibirán distintas recompensas que pueden ser puntos extras, monedas de oro que les ayudan a customizar la apariencia de su avatar o comprar mascotas, también pueden buscar la exoneración de alguna tarea, ayuda en una pregunta de un examen o recuperar a su grupo del daño sufrido.

A continuación, se describen e interpretan las fases, desglosando uno a uno, los elementos de la estrategia de gamificación aplicada para la innovación del diseño interactivo del material didáctico digital y así mejorar la didáctica en el curso de Historia del Arte y la Cultura 1.

3.3.4 Metas y Objetivos

Cada día tenemos un tema en clase, dentro de la plataforma estos temas se vuelven en misiones, las cuales están subdivididas en retos, la meta es completar los retos y así finalizar la misión, estas se verían de la siguiente manera:

Ilustración 7 captura de pantalla de visión general de misiones dentro de la plataforma classcraft.

Ilustración 8 captura de pantalla de la misión Esfinge dorada.

3.3.5 Reglas

Estas se localizarán en la descripción de cada tarea que se debe seguir para la realización de cada reto y completar la misión, ejemplo: Dentro de la misión la Aventura del duende, se han especificado seis retos, el quinto se trata del repaso del tema visto en clase, denominado Repaso de la prehistoria y las instrucciones que se dieron fueron:

Has repasado el cuestionario que se encuentra en la presentación del Paleolítico y Neolítico de Genially, que puedes encontrar en la sección de materiales. Toma la captura de la imagen que aparece al final, y súbela este espacio como evidencia de que repasaste y acertaste a todas las preguntas.

3.3.6 Narrativa

En la primera misión “La maldición del duende” se utilizó la narrativa del juego estándar y se trató de adaptarlo al tema de la Prehistoria. En las misiones “La esfinge dorada” y “El lejano oriente” se utilizaron leyendas folclóricas de cada civilización que eran un tema en cada periodo de clase, Ejemplo: en la misión “La esfinge dorada” se utilizó la leyenda de Sinuhé, a continuación, un fragmento del objetivo, “Sinuhé en el desierto”.

“Sinuhé salió del país y se adentró en el desierto, donde pasó días perdiendo sus energías hasta el punto de desmayarse. Cuando despertó se encontró rodeado de beduinos, los cuales le cuidaron. El rey de estos, Amunenshi, le ofreció quedarse con ellos tras explicar su situación. El rey le ofreció la mano de su hija, con la cual Sinuhé se casó y tuvo hijos, además de tierras. Alcanzó gran riqueza y fama, también alcanzando el rango de general e incluso protagonizando un conflicto con uno de los mejores guerreros de la zona el cual le desafió, consiguiendo vencerle gracias a su gran astucia2 (Pérez, 2008p.243-260).

3.3.7 Libertad de Elegir

Dentro de esta estrategia de gamificación se limitaron las opciones a elegir, el personaje en donde pueden elegir entre los roles de Mago, curandero o sanador y el avatar que pueden customizar según el avance del juego.

Ilustración 9 Personajes de classcraft

Ilustración 10 Avatar personalizado por alumna.

3.3.8 Libertad para equivocarse

Dentro de la estrategia de gamificación se aplicaron cuestionarios lúdicos realizados en la plataforma Genially, esta actividad está colocada en los retos que son tareas para realizar dentro de la semana, ya que se han creado como cuestionarios de repaso del tema visto en clase, y así poder ser la fijación del mismo, estos cuestionarios solo requieren que se complementen para obtener los puntos del reto y terminar la misión, más no representa pérdidas de puntos o poder, si el alumno falla en las respuestas de opción múltiple, el cuestionario vuelve a iniciarse y así puede llegar hasta el final con las respuestas correctas y completas, solo se pide la evidencia de la última diapositiva para comprobar la realización del mismo. Ejemplo: Repaso de Mesopotamia

Ilustración 11 captura de pantalla cuestionario gamificado en genially.

Ilustración 12 captura de pantalla cuestionario gamificado en genially

3.3.9 Recompensas

Las recompensas que se utilizan dentro de esta estrategia son:

Puntos y piezas de oro por terminar la tarea antes de la hora de entrega, ayudar a los compañeros, mostrar compañerismo, participar en clase y resolver dudas a sus compañeros en clase.

Los puntos pueden ayudarles a recuperarse de algún daño sufrido, quedar en el ranking donde al estar entre los primeros lugares pueden optar por exonerarse de tareas, obtener ayuda o 15 minutos de solución de dudas con el catedrático; las monedas de oro les ayudan a conseguir nuevos poderes, comprar una mascota o comprar ropa para su avatar.

Ilustración 13 Escudo con precio de 110 piezas de oro, fuente: captura de pantalla plataforma classcraft

Ilustración 14 Mascota Milo, el explorador verde que tiene un precio de 70 piezas de oro. fuente: captura de pantalla plataforma classcraft

3.3.10 Retroalimentación

En cada misión se ha establecido que cada reto pueda ser calificado desde classroom para poder dejar comentarios privados a cada alumno, si debe repetir el reto, si lo ha realizado correctamente o si ha superado las expectativas.

3.3.11 Restricción de tiempo

Cada reto que se debe realizar debe completarse en un tiempo determinado, las actividades en clase que suelen ser cortas tienen recompensa si se termina dentro de los primeros 20 minutos y se aplicará daño si al terminar el periodo del curso no se han realizado. Al igual que los retos que quedan como tarea, tienen fecha y hora de entrega, se recompensa con piezas de oro, puntos y diamantes cuando la entregan antes de la fecha límite, y se penaliza o aplica daño si se cumple el tiempo y no se ha realizado.

The screenshot shows a table with the following columns: NOMBRE, TEMPRANO, A TIEMPO, TARDE, ASIGNACIONES, and RESULTADO. The table lists eight students, all of whom have a checkmark in the 'A TIEMPO' column and a checkmark and a red 'X' in the 'RESULTADO' column. The 'ASIGNACIONES' column shows icons for a person and a folder.

NOMBRE ▲	TEMPRANO	A TIEMPO	TARDE	ASIGNACIONES	RESULTADO
Alejandra Margarita Barahona Herrera		✓			
Aleks Ariel Paz Juárez		✓			
Angélica Lucía Morales Salazar		✓			
Angelica Sujeidy Puluc Arteaga		✓			
Angie Nicole Negreros Palma		✓			
Antony Joel Alvarez González		✓			
Banner Samuel Orozco Arrecis		✓			
Bécker Didiér Alebón Barrios		✓			

Ilustración 15 Listado de personas que entregaron a tiempo la asignación, sin recompensa pero sin daño. fuente: captura de pantalla plataforma classcraft

3.4. Fase de Reflexión

La aplicación de la estrategia de gamificación elaborada para esta investigación ha cumplido la parte de la motivación y la innovación, también ha tenido resultados inesperados o variantes que no se habían tomado en cuenta, a continuación, se describe las reflexiones de atinos y desatinos a lo largo del proceso.

3.4.1 Metas y objetivos

El Objetivo específico de Analizar la planificación de actividades lúdicas e interactivas, se responde en este ítem, ya que una buena estrategia debe tener claros los objetivos a alcanzar, para poder promover la autosatisfacción del alcance de metas que ayudan a promover la motivación.

Durante este paso de la estrategia de gamificación en classcraft se divide en misiones y esta a su vez se subdivide en retos cortos en vez de dejar una tarea larga, estos pequeños logros de actividades pequeñas dan mayor gratificación más cuando al entregar antes de tiempo, se logrará obtener recompensas.

3.4.2 Reglas

Se compartió un video tutorial para el uso de la plataforma classcraft, pero no se llegaron a entender las instrucciones a su totalidad. Esto trajo en evidencia que las reglas que se creyeron estaban claras, realmente eran muy generales que crearon confusión. El otro incordio que dificultó el seguir las reglas fue que había un gran número de estudiantes que se integraron con hasta tres semanas de retraso, lo que complicó el cumplir reglas como: La elaboración de equipos, el daño que afectó un equipo para la entrega o cumplimiento de retos a destiempo, el repetir en cada sesión lo que ya se había tocado, lo que hacía perder tiempo valioso a los demás estudiantes, creando estrés en los que iban adelantados y que se vio reflejado en el decaimiento de la motivación, incluso en la deserción de la plataforma, ya que no veían el objetivo de jugar en classcraft si podían hacer las actividades directamente en classroom.

Agregamos que muy a pesar de la creencia que, en la actualidad, todos los alumnos son nativos digitales, hubo dos alumnos que no contaban con un equipo idóneo para la navegación en esta plataforma y otros estudiantes realmente carecían de competencias transversales como el seguir instrucciones.

Las reglas en general se tuvieron que ir modificando en el transcurso de las lecciones hasta que se optó pausar la plataforma para dejar que los alumnos de asignación tardía se nivelaran y así no seguir perjudicando a los alumnos que estaban completando todo en tiempo.

3.4.3 Narrativa

En la primera lección del tema de la Prehistoria, se optó por seguir la misión estándar otorgada por la plataforma classcraft, se siguió la narrativa en donde se deben dirigir a una montaña, y tiene una historia totalmente de aventura que tenía poco que ver con la prehistoria, se trató de conectar algunos temas con el desarrollo de la narrativa estándar, pero creó confusión, porque al finalizar la misión, los objetivos trataban otros temas.

En la segunda misión “La esfinge dorada” ya se buscó una leyenda popular de la cultura egipcia, dicha leyenda se dividió en 5 partes y se logró hacer la conexión entre la narrativa y la actividad de cada reto, los alumnos la recibieron de mejor manera e incluso se observó, que esta estrategia narrativa refuerza los conceptos desarrollados dentro del curso, ya que en la presentación de la parte magistral se puede agregar o dar indicio de lo importante de la cultura oral de cada cultura.

3.4.4 Libertad de elegir

Al limitar las elecciones de avatar y mascotas, se ha facilitado el control de los alumnos, ya que si se da más opciones, para el docente puede ser una carga de trabajo si se atiende grupos numerosos como el actual de 59 estudiantes, cabe recordar que en esta etapa se cumple el objetivo la contextualización del contenido del curso de una manera digital y que requiere trabajo de planificación ya que cada misión contempla cada tema de la sesión de clase y esta a su vez , se subdivide en 5 o 6 retos, además de planificar se debe desarrollar, hacer material audiovisual y evaluar esta cantidad de tareas con su respectiva retroalimentación, por lo que es conveniente medir el tiempo que se invertirá, y si será capaz de resolver esto y misiones extras que los alumnos puedan elegir.

3.4.5 Libertad de equivocarse

La única penalización dentro de esta estrategia de gamificación es no cumplir en tiempo las tareas asignadas, en el cuestionario interactivo que sirven para repaso del tema visto en clase, se da solamente respuestas de opción múltiple, y de tener equivocada la respuesta, el programa regresa al inicio y vuelven a repasar, hasta cumplir con el objetivo de responder correctamente de 5 a 15 preguntas acerca de lo visto en clase, esto ayuda a familiarizarse con el método de evaluación del curso que se hace a través de formularios de Google con opción múltiple y la fijación de contenidos, realmente se vieron resultados positivos en los alumnos, ya que en su mayoría realizaban la actividad en tiempo, en donde se ha logrado alcanzar el objetivo específico de plantear material didáctico como fuente de aprendizaje efectivo para los alumnos.

3.4.6 Recompensas

El humano naturalmente es competitivo, y la gratificación de cumplir objetivos trae consigo una recompensa interior, pero la motivación de conseguir insumos y herramientas para conseguir algo más, se ha recibido de buena manera en los alumnos de historia del arte y la cultura, cumpliendo el objetivo de la creación de la interacción en actividades lúdicas que tienen buena recepción.

Las recompensas que más aprecian los estudiantes son las de piezas de oro que le permiten comprar mascotas, realmente han disfrutado el entrenar a sus mascotas que requiere tiempo extra y actividades fuera de los objetivos de tareas dentro del curso, es una recompensa que utiliza el tiempo de ocio del estudiante.

3.4.7 Retroalimentación

La importancia de la retroalimentación en cada reto cumplido ayuda a nivelar o a felicitar a los alumnos, por lo mismo se recomienda que las actividades se mantengan cortas y con instrucciones claras, ya que en grupos numerosos, la retroalimentación puede dificultarse ya que requerirá de tiempo extra de parte del profesor, así como la rapidez y la constancia, ya que

se debe hacer en paralelo para que el avance de los alumnos dentro de la plataforma pueda ser fluida.

Al inicio se tuvo dificultades, ya que algunos estudiantes tuvieron muchas dificultades para ingresar e iniciar las actividades dentro de la plataforma, otros que avanzaron llegaron a un tope y estaban ansiosos por continuar, pero no podían avanzar porque se debía evaluar y retroalimentar los retos cumplidos, por lo que creó un sentimiento de estrés entre todos los involucrados.

Esto se vio resuelto con el avance individual que se programó y se retrasó la retroalimentación por unos minutos, pero no los bloqueaba, también ayudó la familiarización del docente y estudiantes al avance de la plataforma por lo que se pudo avanzar de mejor manera en las evaluaciones.

3.4.8 Restricción de tiempo.

Este es un paso importante que debe planificarse de una manera adecuada, ya que se pueden crear escenarios de estrés y ansiedad que hacen que los estudiantes se frustren y decidan abandonar la actividad.

Este error se vio muy claro en la sesión 1 ya que en la confusión de estudiantes que no lograban ingresar, otros que ingresaron en perfiles de profesor, y otros que realmente no contaban con equipo adecuado, la restricción de tiempo creó los problemas que los alumnos iban avanzando de una forma adecuada, encontraron límites ya que para avanzar necesitaban que el docente evaluara y retroalimentara, pero no podía hacer esto por atender a los estudiantes con dificultades técnicas y de inicio de sesión, varios alumnos tuvieron aplicación de daño, porque al momento de liberar el siguiente reto, la temporalidad se había vencido.

Al igual que los alumnos que lograron ingresar a la plataforma tardíamente ya entraban en desventaja. Se aconseja el uso de restricciones como el tiempo hasta que los alumnos ya estén familiarizados con la plataforma.

3.5. Efectos y consecuencias del plan de acción

Según (Bazo, Díaz, & Flores, 2016;p.17-37) la investigación en la educación que es una ciencia social, la investigación es una actividad sistemática y planificada, y su propósito reside en conocer, explicar o comprender la realidad educativa, tratando de explicar y contar con sus variables para mejorarla y/o transformarla.

Según (Latorre D. R., 1996; p.34-38) la finalidad de la realidad educativa en la investigación puede dividirse en Explicar, Comprender y Generar cambios, por lo que el plan acción es un elemento esencial para la adecuada investigación.

El plan de trabajo dentro de la investigación educativa es un documento conciso que recoge la información más importante relacionada con la investigación que se pretende desarrollar. (Bazo, Díaz, & Flores, 2016;p.17-37) optimizando el tiempo y recursos del investigador, así como le permite la flexibilidad de adaptarse según las variables que encuentra, para obtener mejores resultados.

Dentro de esta investigación – acción, se ha desarrollado previamente un Plan acción, el cual dio las pautas que permitieron desarrollar los pasos para obtener los resultados que se presentan más adelante. El cronograma se logró abarcar certeramente, lo que dio resultados interesantes, aunque se tuvo que modificar la aplicación de la plataforma classroom por las variables de alumnos que se asignaron incluso hasta la cuarta sesión, podría decirse que la flexibilidad de adaptar la planificación frente a esos imprevistos, fue el éxito de la recolección de datos, ya que aunque la frustración en materia de la rigidez de un cronograma, pudo solventarse en adaptar los instrumentos de recolección de datos.

Otro factor importante que apoyó el plan de investigación, fue la limitación de los alcances, ya que al desarrollar el material didáctico, se evidenció el tiempo no contemplado de calificación de actividades, ya que en años anteriores, el curso de Historia del arte y la cultura 1, había alcanzado una población no mayor de 40 estudiantes, y en esta ocasión se alcanzó el número de

60 estudiantes, y esto lo multiplicamos por 5 tareas por alumnos en simultaneo con la actividad en clase, se extendió el horario de trabajo de estudiantes y docentes, por lo que se tuvieron que reducir misiones o la temporalidad de la misma, para que fueran más tareas entre semana que actividades dentro de los 90 minutos del curso.

En conclusión, el plan de trabajo debe tener una fase de reflexión para intentar cubrir el 80% de la realidad a la que nos enfrentaremos, ya que, aunque se lea exageradamente, el 20% restante mostrará variantes fuera de nuestras manos, que deberemos atender si no bien, inmediatamente, pueden ser variable que condicionen por completo nuestros resultados y comprobación de hipótesis.

3.6. Ámbitos de la investigación-acción

3.6.1. Geográfico

Ilustración 16 Mapa del municipio de Escuintla, departamento de Escuintla, fuente: (UPCV, Unidad para la prevención comunitaria de la violencia, Gobierno de Guatemala, 2017-2020)

Esta investigación se lleva a cabo en el campus Escuintla de la Universidad San Pablo de Guatemala, ubicada en km.60.5 Masagua, Escuintla.

3.6.2. Temporal

La propuesta se implementará a partir del día viernes 21 de enero de 2022 hasta el día viernes 25 de febrero.

3.6.3. Institucional

Universidad San Pablo de Guatemala es una universidad que nació de la necesidad de contar con una institución que pudiera contribuir a la formación de la sociedad a través de una educación adecuada, no solo en el ámbito académico, sino también en los principios, valores éticos y morales para que, al ser profesionales, puedan ser agentes de transformación. Fue autorizada legalmente por el Consejo de la Enseñanza Privada Superior el 23 de marzo del 2006, e inició sus actividades académicas con el programa de Maestría en Liderazgo Organizacional.

La filosofía de la Universidad San Pablo de Guatemala se fundamenta en un sistema educativo a partir del cual se diseñan modelos innovadores por medio de transformación personal y social. (Universidad San Pablo de Guatemala, 2022). El curso de Historia del arte y la cultura, pertenece a los cursos generales de la universidad San Pablo de Guatemala, donde se reúne a los alumnos de primer ingreso de las licenciaturas:

- Administración de empresas
- Diseño gráfico y fotografía
- Ingeniería en sistemas
- Psicología industrial y organizacional
- Ingeniería en tecnología industrial

3.6.4. Personal

Dentro de la investigación-acción, talvez, el ámbito más importante y con mayores variables, es el elemento personal, ya que se analizará con forme las percepciones y bagaje personal de cada involucrado, en donde los roles se dividen en docente y estudiante. Según (Barriga, 2002;p.32-33) el profesor es mediador entre el alumno y la cultura a través de su propio nivel cultural. La tamización del currículum por los profesores no es simplemente la dificultad de la interpretación pedagógica, sino también influyen los sesgos en conceptos y significados, desde un punto de vista social.

Dentro de una estrategia gamificada el rol del profesor profundiza más en estructurar los elementos del juego con un diseño instruccional que incorpore actividades atractivas y retadoras, no solo que sean divertidas, ya que se necesita un equilibrio para guiar la experiencia del alumno hacia el desarrollo de las competencias esperadas. (Observatorio de innovación educativa del tecnológico de Monterrey, 2016)

Por otra parte, hay que tomar en cuenta que en una estrategia pedagógica gamificada, debemos crear actividades para todo el tipo de estudiantes que tengamos, ya que no todos tendrán la motivación y el objetivo general de ganar en la actividad. (Observatorio de innovación educativa del Tecnológico de Monterrey, 2016).

Se necesita reconocer los diferentes intereses y motivaciones de los participantes para ayudar a desarrollar un ambiente atractivo, (Kim, 2014;p.29-35); para diseñar la gamificación, el profesor, también debe considerar los tipos de jugadores y a quienes irá dirigido, y sobre todo debe seleccionar o tomar en cuenta la creación del material didáctico y otros recursos pedagógicos y tecnológicos que apoyen su estrategia.

Ay que tomar muy en cuenta que al implementar la Gamificación, el profesor es un guía, y debe acompañar a los alumnos durante el trayecto que siguen como jugadores, por lo mismo es tan importante estipular correctamente el tiempo en el cual se desarrollarán las actividades, para poder dar acompañamiento y retroalimentación en simultáneo, para así poder llevar a cabo otras

estrategias enseñanza-aprendizaje que fortalezcan la construcción de las competencias esperadas. (Observatorio de innovación educativa del tecnológico de Monterrey, 2016)

3.7. Presentación y Análisis de Resultados

3.7.1. Presentación de análisis cualitativos

La estrategia de triangulación en el proceso de investigación cualitativa, nos ayuda a realizar una validez interna para la confirmación de datos. (Galo de Lara, 2007;p.177-178) Para presentar los resultados de esta investigación se realiza la triangulación por métodos, ya que nos ayuda a validar los datos que se han obtenido por la Observación del participante a través de un diario pedagógico, entrevistas focales que se realizó con tres grupos de estudiantes del curso de historia del arte y la cultura 1 y la Biografías dirigidas, que serían las fuentes en la construcción de este informe.

Las tablas se dividen en:

- Objetivo de investigación, que muestran el objetivo que se buscaba cumplir.
- Pasos de la estrategia de gamificación aplicada.
- Bibliografía que plantea la base teórica de esta investigación.
- Respuesta del grupo focal obtenida de la entrevista a 3 grupos en donde se grabaron las entrevistas y se le dieron respuesta a una serie de preguntas (Guía y documentos del grupo focal, ver anexos)
- Observaciones del diario pedagógico que se llevó durante las sesiones de clase.

Objetivo de investigación	Pasos de la estrategia de gamificación	Triangulación por métodos			
		Bibliografía	Respuestas grupo focal	Observación de diario pedagógico	
Innovar en el diseño interactivo de material didáctico digital para la mejora de la didáctica del curso de Historia del arte y la cultura	1. Metas y objetivos.	La didáctica es la disciplina o tratado riguroso de estudio y fundamentación de la actividad de enseñanza que propicia el aprendizaje formativo de los estudiantes en los contextos más diversos para poder crear un a innovación interactiva y digital, debemos tomar en cuenta las etapas como análisis de los involucrados, así como de la infraestructura tecnológica para el apoyo t el diseño debe tener una propuesta de diseño instruccional adecuado. (Medina, 2009). La estrategia de gamificación ayudará en la innovación de diseño interactivo que incrementa la motivación, genera cooperación, fortalece el autoconocimiento de capacidades, provee un ambiente seguro para aprender, informa al estudiante de su progreso, favorece la retención del conocimiento (Observatorio de innovación educativa del tecnológico de Monterrey, 2016).	· Si yo les digo, historia del arte ¿Qué es lo primero que viene a su mente?; ¿se le dificultó utilizar la plataforma classcraft?; ¿Qué recomendaría para seguir usando esta plataforma?	Un estudiante tuvo problemas al ingreso de la plataforma, cuando pedi que compartiera pantalla para resolver que estaba haciendo, nos dimos cuenta que estaba en perfil de profesor, se anuló y se volvió a ingresar, se amplió la hora para entregar las tareas.	
	2. Reglas.			En la sesión 1 terminamos 1 hora tarde, debido a que muchos alumnos no siguen instrucciones, y se les dificultó el uso de las plataformas.	
	3. Narrativa.				
	4. Libertad de leer.				
	5. Libertad de equivocarse.			"Yo sentí que era sencillo utilizar las plataformas, lo que no me gustó fue el no conocer a mi equipo, no tenía ni sus números, para apoyarlos y recibir daño por su incumplimiento me estresó"	El ingreso o asignación de alumnos en las sesiones 2 y 3 desequilibró mi planificación, ya que perdía tiempo en repetir la explicación y seguir los pasos con ellos nuevamente.
	6. recompensas.				
	7. Retroalimentación.				
	8. Restricción del tiempo.				" No sé los demás, pero a mi, este curso no me gustaba, siempre me lo dieron super aburrido, pero en 3 clases he aprendido y he disfrutado la clase, aunque no me crea aquí, espero el viernes por su clase"; "Me estresó el no poder ingresar a la plataforma y cumplir con las tareas"
				A pesar de que un estudiante se manifestó hasta en la sesión 3 donde se evidenció que el equipo que utilizaba era muy antiguo y no soportaba la interfaz, y que otros alumnos no tenían computadora, en las tareas entregadas se pudo observar el buen recibimiento de los demás, la entrega a tiempo de la mayoría de tareas y con elaboración con excelencia, demuestran la motivación creada en clase.	

Ilustración 17, Tabla de triangulación por métodos para buscar el cumplimiento del objetivo general de investigación, elaboración propia.

Datos de investigación del proyecto INNOVACIÓN EN DISEÑO INTERACTIVO DE MATERIAL DIDÁCTICO PARA MEJORAR LA PRÁCTICA DOCENTE DEL CURSO DE HISTORIA DEL ARTE Y LA CULTURA Arq. Claudia María Taracena Parada		Triangulación por métodos			
Objetivo de investigación	Pasos de la estrategia de gamificación	Bibliografía	Preguntas y respuestas grupo focal que aplican	Observación de diario pedagógico	
Plantear material didáctico como fuentes de aprendizaje efectivo para los alumnos		La didáctica es la disciplina o tratado riguroso de estudio y fundamentación de la actividad de enseñanza que propicia el aprendizaje formativo de los estudiantes en los contextos más diversos para poder crear un a innovación interactiva y digital, debemos tomar en cuenta las etapas como análisis de los involucrados, así como de la infraestructura tecnológica para el apoyo t el diseño debe tener una propuesta de diseño instruccional adecuado. (Medina, 2009). La estrategia de gamificación ayudará en la innovación de diseño interactivo que incrementa la motivación, genera cooperación, fortalece el autoconocimiento de capacidades, provee un ambiente seguro para aprender, informa al estudiante de su progreso, favorece la retención del conocimiento (Observatorio de innovación educativa del tecnológico de Monterrey, 2016).	¿Qué opina de cumplir misiones para aprender contenido? ¿qué le pareció utilizar la plataforma Classcraft para aprender contenido de Historia del arte? • ¿Le gustan los cuestionarios interactivos? ¿Qué le pareció el repaso del tema visto en clase, a través de cuestionarios interactivos como los de genially?	En la sesión 4 se dieron temas con presentaciones convencionales y los alumnos comentaro que aunque tuvieran más imagenes, al repasarlas sintieron que les faltaba información pero si hubieran visto muchas letras no las hubieran leído.	
	3. Narrativa.		<i>"La verdad no siento que haya mucha diferencia entre usar classcraft y classroom, me gustan las graficas de classcraft, pero como tarea, siento que mucha vuelta"</i>	Los cuestionarios de genially tuvieron buena recepción ya que un 90% evidenció haberlos repasado con los mismos.	
	4. Libertad de elegir.			<i>Yo sí aprendí mucho a pensar de tener presión, con los videos o resúmenes de media página no tuve necesidad de repasar las presentaciones para realizar el cuestionario de repaso"</i> <i>"Creo que aprenderíamos más si usted nos preguntara directamente, o nos pone equipo contra equipo, sería más emocionante"</i>	Muchos estudiantes mostraron baja o mala habilidad gráfica dentro de la realización de mapas conceptuales y la realización de presentaciones creativas.
	5. Libertad de equivocarse.				Un estudiante se ofreció a dar una breve explicación del uso de Canva para que sus compañeros tuvieran opciones para hacer su presentación, se le recompensó por el espíritu colaborativo.
	6. recompensas.				El trabajo colaborativo de investigación y realizar una presentación creativa, contribuyó con el liderazgo de algunos, y la socialización en distintos grupos, ya que se dividieron en conjuntos de 5 personas para trabajar independientemente.
	7. Retroalimentación.				

Ilustración 18 Tabla de triangulación por métodos para buscar el cumplimiento del objetivo específico 1 de investigación, elaboración propia.

Objetivo de investigación	Pasos de la estrategia de gamificación	Bibliografía	Triangulación por métodos		
			Respuestas grupo focal	Observación de diario pedagógico	
Analizar la planificación de actividades lúdicas e interactivas	1. Metas y objetivos.		¿Qué opina de cumplir misiones para aprender contenido? ¿qué le pareció utilizar la plataforma Classcraft para aprender contenido de Historia del arte? • ¿Le gustan los cuestionarios interactivos?	Las recompensas dentro de la plataforma han sido la mejor motivación, hubieron alumnos que no solo querían quedar entre el ranking si no que también, querían tener recompensas de entregas temprano, para poder comprar mascotas, como el fenix y otro pajarito, (comentario de estudiante)	
	3. Narrativa.	Cualquier curso o contenido puede ubicarse en un ambiente web; sin embargo, debe estudiarse de manera detallada, ya que los medios pueden ser expositivos, activos o interactivos, (CINDA,2005).	¿Qué le parecía el repaso del tema visto en clase, a través de cuestionarios interactivos como los de genially? ¿Qué otro tipo de actividades considera que le gustaría, se incluyera en el curso?	Los estudiantes se mostraron entusiasmados al tener actividades grupales, ya que les ayuda a socializar, por ser alumnos de primer ingreso, no conocen en persona a sus compañeros, y sienten que con este tipo de actividades, al menos escucharan las opiniones de su equipo.	
	4. Libertad de leer.	Entre las etapas del diseño de cursos presenciales con apoyo virtual debe tener un buen análisis para tener éxito debe cumplir dando respuesta a cual es el propósito, su objetivos, ¿quienes y cómo son los profesores y estudiantes?	<i>"Lo que más me gustó, fue que las presentaciones eran dinámicas, y que tuvieran cuestionario al final, porque eso me obligaba a repasar, así termine de aprender cosas que no le puse atención".</i>	Los estudiantes mostraron disposición y motivación ante los cuestionarios interactivos, porque les permitía equivocarse y repetir hasta cumplirlo.	
	5. Libertad de equivocarse.	¿Cómo es el ambiente de trabajo? ¿Cómo son los recursos tecnológicos de las personas?	<i>"Me sentí mal cuando me equivoque en el cuestionario, pero al darme cuenta que solo regresaba al inicio, y los puntos fue por terminar, me gustó mucho"</i>	Los estudiantes mostraron disposición y motivación ante los cuestionarios interactivos, porque les permitía equivocarse y repetir hasta cumplirlo.	
	6. recompensas.				
	7. Retroalimentación.				
	8. Restricción del tiempo.			<i>"Me gustaría que hubieran más misiones, así podría jugar durante toda la semana pasando niveles, no solo lo visto en el curso"</i>	El plan de investigación-acción es indispensable para este tipo de investigaciones, ya que nos ayuda a observar los tiempos y contenidos, la planificación de los cursos es fundamental para poder crear un material didáctico adecuado, y el crear narrativas para el juego debe tener creatividad y dedicación, el profesor debe ser disciplinado para que la estrategia de gamificación sea efectiva.

Ilustración 19 tabla de triangulación por métodos para buscar el cumplimiento del objetivo específico 2 de investigación, elaboración propia.

Objetivo de investigación	Pasos de la estrategia de gamificación	Triangulación por métodos		
		Bibliografía	Respuestas grupo focal	Observación de diario pedagógico
Contextualizar digitalmente los contenidos del curso de una forma innovadora y dinámica.	1. Metas y objetivos.	Los organizadores, deben presentar una adecuada y organizada estructura o presentación del diseño pedagógico que guíen el modelo mental de la estructura de la clase presencial en combinación con el aprendizaje en línea. El esquema de presentación es la forma en la cual se visualizará el contenido y se navegará dentro de la interfaz para cumplir los objetivos, este sistema debe tener un esquema que influya en el éxito que tendrán las personas de encontrar o no lo que necesitan, el sistema debe ser legible, preciso, único y debe soportar a diferentes usuarios; el diseño instruccional con actividades, sistema de evaluación, instrucciones para el sistema de navegación y presentación, deben cumplir con requerimientos ambientales que se deseen lograr, ya que es un factor clave. (CINDA, 2005).	¿De qué manera, cree usted que aprende mejor los temas de Historia del arte y la cultura? • ¿Creen que aprenden lo importante de un acontecimiento, a través de videos? ¿De cuánto tiempo debe ser el video para no aburrirlo?	Las generaciones actuales están expuestas a la sobreinformación, les aburren los videos mayores de 5 minutos, por la rapidez en la que observan y perciben todo, pero tienen dificultades para ellos crear un resumen o un mapa mental, la excusa de un alumno fue, "yo no soy creativo", pero realmente hubieron quienes solo hicieron el mapa mental con palabras, habían unos 5 estudiantes que no sabían que era un mapa mental, y otros lo hicieron con imágenes al azar.
	2. Reglas		¿Qué opina de cumplir misiones para aprender contenido? ¿qué le pareció utilizar la plataforma Classcraft para aprender contenido de Historia del arte?	En la sesión 2 tuvieron que realizar mapas mentales y resúmenes, realmente es una competencia transversal de la que carecen, hay resúmenes que literalmente copiaron el inicio del video y lo dejaron hasta llegar a la media página, ojo con esto.
	3. Narrativa.		"Me aburren los videos que son más de 5 minutos, prefiero videos cortos como los de tik tok, se me queda más"	Es triste darse cuenta de la realidad nacional, muchos alumnos reciben la clase en el celular, por lo que, aunque sea material interactivo y visual, la interfaz de las plataformas es para que se puedan aprovechar en la computadora.
	7. Retroalimentación.		"las actividades que hacemos después de que usted nos ha dado información en la clase, me ayudan a terminar de comprender, el repaso me ayuda a que se me quede lo que talvez no le puse atención o ampliar lo que aprendimos"	Por la asignación tardía en las sesiones 2 y 3, se perdió tiempo valioso, para la evaluación simultánea, ya que debía volver a repetir las instrucciones para el ingreso a classcraft y asignación en classroom, agregando que unos estudiantes

Ilustración 20 Tabla de triangulación por métodos para buscar el cumplimiento del objetivo específico 3 de investigación, elaboración propia.

Lecciones aprendidas

Según (Observatorio de innovación educativa del tecnológico de Monterrey, 2016) la gamificación aún no tiene suficientes estudios científicos, lo que nos muestra que muchos de los beneficios están basados en hipótesis más que en verificaciones (Kim, 2014), ya que la mayoría de estudios sobre la gamificación describen el uso de sus mecánicas y dinámicas, más que la efectividad de esta estrategia, ya que hay quienes sostiene que la gamificación por si misma mejora el aprendizaje y la instrucción, por motivar e incrementar el compromiso, lo que se cree podría crear en un estudiante la necesidad de adquirir más conocimientos, pero aún no hay una amplia cantidad de análisis científico que lo respalde. (Observatorio de innovación educativa del Tecnológico de Monterrey, 2016)

Otra de las críticas hacia la gamificación, es que realmente no puede asegurarse que una estrategia de gamificación ayude a la didáctica a transformar una clase divertida, ya que hay algunos estudiantes a los que podría resultarles irrelevantes o incluso estresante. Esto se pudo ver en las respuestas de algunos estudiantes dentro de los grupos focales, donde les parecía más estresante el comprender la plataforma que cumplir con las misiones en sí, lo que dio como resultado el abandono de la actividad debido a su frustración (cultura, 2022)

En esta investigación quedó en evidencia lo necesario de conocer al grupo con el que se desea aplicar la estrategia educativa de gamificación. Es importante conocer la realidad de algunos estudiantes, acerca del equipo de cómputo o celular que utilizarán, debido a los requerimientos físicos como memoria Ram, tarjeta de video, procesador y actualizaciones del software de Windows, IOS, etc, para funcionar adecuadamente, siempre se deberá contar con planificación de respaldo.

Se creía que la plataforma de classcraft iba a ser el proceso más innovador y mejor recibido de parte de los estudiantes, ya que por la dinámica se creía que iba ser el factor de mayor

motivación, pero realmente el que tuvo mejor valoración por los estudiantes fue el cuestionario interactivo.

“Realmente al principio, cuando perdí una pregunta me desanime, creí que ya había perdido puntos e incluso mejor lo deje allí y me fui a cenar, cuando regrese lo volví a intentar y me di cuenta que no había problema, que si me equivocaba simplemente me regresaba al inicio y me daba oportunidad de volverlo a intentar, cuando sentí, ya lo había terminado y gane puntos solo por terminarlo, no por no equivocarme, eso me gusto” (cultura, 2022),

Este comentario presentado en la entrevista de grupos focales demostró que muchas veces, las hipótesis se plantean según el bagaje cultural y personal del investigador, más no del grupo al que investigamos.

La importancia de la temporalidad en este tipo de investigación es crucial, ya que al no tener un grupo definido y que por términos administrativos, que se permite el ingreso de nuevos estudiantes aún en la 4ta sesión mostró una debilidad y la variable que más afectó e hizo que se realizara una readecuación al plan de investigación-acción, ya que la planificación docente y la creación del material didáctico se tuvo que actualizar constantemente, lo que creó una pendiente urgente sobre los pendientes planificados como la evaluación de las actividades, ya que se tuvo que repetir la explicación y dar el acompañamiento para la respectiva asignación en classcraft en todas las sesiones de esta investigación, lo que consumió de 30 a 45 minutos por sesión, tiempo que estaba designado al acompañamiento simultáneo de los alumnos y su avance en la plataforma, lo que denota que una variable administrativa afecta de forma negativa una investigación y se debe tener un plan de respaldo para enfrentar estas situaciones.

Conclusiones

Después de la presentación y el análisis de resultados se concluye que:

-Es importante realizar la innovación en el diseño interactivo de material didáctico digital para mejorar la didáctica del curso de Historia del arte y la cultura, con estrategias de enseñanza-aprendizaje como la gamificación.

- Es necesario analizar actividades lúdicas e interactivas adecuadas para el desarrollo del curso a impartir.

- Se determina la importancia de la contextualización de contenidos a desarrollar dentro del curso, para que sea fácil de aprender y repasar.

-Es importante exponer el material didáctico plasmado en los distintos niveles de las misiones en classcraft ya que resultan ser fuente de aprendizaje efectivo para los alumnos del curso de Historia del arte y la cultura 1.

Recomendaciones

Después de la presentación y el análisis de resultados se recomienda lo siguiente.

-A los docentes que quieran aplicar la innovación en el diseño interactivo de material didáctico digital deberán evaluar las competencias transversales de sus alumnos, como el seguir instrucciones, y contar con equipo de especificaciones técnicas y de conexión que soliciten las plataformas.

-A los docentes que buscan mejorar la didáctica de una manera digital, se les recomienda contar con competencias en TIC y creatividad, ya que, aunque las plataformas presenten una serie de plantillas, se necesita adecuarlas según la contextualización del contenido.

-Al docente que quiera implementar una estrategia de gamificación dentro de la plataforma classcraft, debe tener en cuenta la cantidad de tiempo que deberá invertir para que la narrativa del juego coincida con la contextualización de los contenidos pedagógicos a desarrollar.

-Al docente que quiera implementar una estrategia de gamificación debe tener en cuenta la simultaneidad, con la que se debe brindar el acompañamiento y calificación de tareas asignadas para que se pueda realizar un aprendizaje efectivo.

Referencias bibliográficas

Libros

Barriga, F. y. (2002). Estrategias docentes para un aprendizaje significativo.

<http://es.scribd.com/doc/97693895/Frida-Diaz-Barriga-Arceo-1999->.

Bazo, C. D., Díaz, G. S., & Flores, E. F. (2016). Guía de investigación en educación. Lima: Pontificia Universidad católica del Perú.

Parra Pineda, D. M. (2003). Manual de estrategias de enseñanza/aprendizaje. Medellín: Servicio Nacional de Aprendizaje SENA.

Sampieri, Roberto Hernandez (2014). Metodología de la investigación. Ciudad de México: Mc Graw Hill Education.

Universidad Estatal a Distancia. (s.f.). ¿Qué son las estrategias de aprendizaje? Universidad Estatal a Distancia, Vicerrectoría Académica, Centro de capacitación en Educación a Distancia.

Revistas

Deterding, S. D. (2011). From game design elements to gamefulness: Defining “gamification”. . Memorias del 15th International Academic MindTrek Conference:Envisioning Future Media Environments, (págs. 9-15).

Dicheva, D. D. (2015). "Gamification" in education. Obtenido de arryferlazzo.edublogs.org.

Fuentes Moreno, C., & Gil Duran, N. (2019). La didáctica de la historia del arte y la educación competencial, propuesta de replanteamiento curricular. Debates.

FUENTES, C., & MOLINA, S. (2015). ¿Qué saben de la historia iberoamericana los estudiantes de 4º de la ESO? En C. FUENTES, & S. MOLINA, Iberoamérica en las aulas (págs. 233-293). Editorial Milenio.

- Galo de Lara, C. m. (2007). Introducción a la investigación cualitativa en Educación. Guatemala: Piedra Santa.
- Gil, N. (2013). Triple aproximació a les biennals d'art contemporani a les comarques de Tarragona: vessant històrica, sociològica i didàctica (tesis doctoral, Universitat Rovira i Virgili, Tarragona). 405.
- Gómez, D. M. (2006). Técnicas de recolección de datos en entornos virtuales más usadas en la investigación cualitativa. *Revista de investigación educativa*, 205-222.
- Guillen Moliner, M. (2010). "El análisis de una obra de arte: valoración del alumnado. Proyecto CLIO.
- Herreras, E. B. (Universidad de León, España). La docencia a través de la investigación - acción.
- Kapp, K. (2012). *The Gamification of Learning and Instruction*. Pfeiffer.
- Latorre, A. (2005). *La investigación-acción, conocer y cambiar la práctica educativa*. Barcelona: Graó, de IRIF, S.L.
- Latorre, D. R. (1996).
- Lewin, K. (1973). Action research and minority problems. *Resolving Social Conflicts: Selected Papers on Group Dynamics* (ed. G. Lewin). London: Souvenir Press., 201-216.
- Pérez-López, I. y. (2015). La profecía de los elegidos: un ejemplo de Gamificación aplicado a la docencia universitaria. *Revista Internacional de Medicina y Ciencias de la Actividad Física y el Deporte*, https://www.researchgate.net/profile/Isaac_Perez-Lopez/publication/279850142_LA_PROFECA_DE_LOS_ELEGIDOS_UN_EJEMPLO_DE_GAMIFICACION_APLICADO_A_LA_DOCENCIA_UNIVERSITARIA/links/559bdb9308ae2c16df0260d.pdf.
- Zichermann, G. &. (2011). *Gamificación por diseño: Implementación de mecánicas de juegos en aplicaciones web y móviles*. Sebastopol. O'Reilly Media.

Informes

- Ministerio de Educación de la república de Guatemala. (2020). *Curriculum Nacional Base*. Guatemala.

Observatorio de innovación educativa del Tecnológico de Monterrey. (2016). EduTrends Gamificación. Monterrey: Tecnológico de Monterrey.

UPCV, Unidad para la prevención comunitaria de la violencia, Gobierno de Guatemala.

(2017-2020). Política pública municipal para la prevención de la violencia y delito. Escuintla: Ministerio de Gobernación, Gobierno de la república de Guatemala.

USAID, MINEDUC. (2011). Herramientas de evaluación en el aula. Guatemala: Ministerio de educación de Guatemala.

Sitios electrónicos

Universidad San Pablo de Guatemala. (2022). uspg.edu.gt. Obtenido de

<https://uspg.edu.gt/website/acercade.html>

classcraft.com. (recuperado el 2 de marzo de classcraft.com de 2022). Obtenido de

<https://www.classcraft.com/about/>

Entrevistas

cultura, A. d. (18 de Febrero de 2022). Grupos focales. (C. Taracena, Entrevistador)

Conferences

Kim, B. (2014). .Understanding Gamification. Library Technology. Gamification in education. Memorias del 9th International Balkan Education and Science Conference. (págs. 51(2), 29-35). <https://journals.ala.org/ltr/issue/download/502/252>

Villodre, M. d. (3 de Noviembre de 2019). redalyc.org. Obtenido de <https://www.redalyc.org/journal/3216/321664061005/html/>

Vogliotti, A., & Macchiarola, V. (1 de Junio de 2003). Teorías implícitas, innovación educativa y formación profesional de docentes. Congreso latinoamericano de educación superior. Rio Cuarto, Argentina: Universidad Nacional de San Luis.

Imágenes y otros recursos

Ilustración 17 Diferencias entre gamificación, juegos serios y aprendizaje basado en juegos, fuente: (Observatorio de innovación educativa del Tecnológico de Monterrey, 2016) elaboración propia con elementos recuperados <http://www.freepik.com>

Ilustración 18 Beneficios de la gamificación, fuente: (Observatorio de innovación educativa del Tecnológico de Monterrey, 2016), elaboración propia con elementos recuperados de: <https://www.freepik.es/vectores/abstracto>'>Vector de Abstracto creado por freepik - www.freepik.com

Ilustración 19 Bases de una estrategia de gamificación fuente: (Observatorio de innovación educativa del tecnológico de Monterrey, 2016), elaboración propia con elementos recuperados de: www.freepik.com

Ilustración 20: Diagrama de modelo de investigación-acción Whitehead, elaboración propia con elementos de <https://www.freepik.es/vectores/infografia>'>Vector de Infografía creado por freepik - www.freepik.com

Ilustración 21: Pasos para realizar un grupo focal, recuperado el 15 de febrero de 2022 del Blog Questión Pro, software para encuestas para en línea.

Ilustración 22 Diagrama de elementos de estrategia de gamificación, fuente: (Observatorio de innovación educativa del tecnológico de Monterrey, 2016) elaboración propia con elementos de freepik.com.

Ilustración 23 captura de pantalla de visión general de misiones dentro de la plataforma classcraft.

Ilustración 24 captura de pantalla de la misión Esfinge dorada, de la clase de Historia del arte y la cultura 1, dentro de la plataforma classcraft, aquí podemos ver la subdivisión de retos que se deben cumplir para completar la misión.

Ilustración 25 Personajes de classcraft fuente: <https://ieducando.com/nuestro-blog/2019/02/21/imaginas-un-aula-con-magos-curanderos-y-guerreros>.

Ilustración 26 Avatar personalizado por alumna dentro de la clase de historia del arte y la cultura 1, captura de pantalla de la plataforma classcraft.

Ilustración 27 Pregunta con lo visto en clase, es de opción múltiple, captura de pantalla cuestionario gamificado en genially.

Ilustración 28 Diapositiva final donde se evidencia que se tuvieron todas las respuestas correctas, captura de pantalla cuestionario gamificado en genially.

Ilustración 29 Escudo con precio de 110 piezas de oro, fuente: captura de pantalla plataforma classcraft.

Ilustración 30 Mascota Milo, el explorador verde que tiene un precio de 70 piezas de oro. fuente: captura de pantalla plataforma classcraft.

Ilustración 31 Listado de personas que entregaron a tiempo la asignación, sin recompensa pero sin daño. fuente: captura de pantalla plataforma classcraft

Ilustración 32 Mapa del municipio de Escuintla, departamento de Escuintla, fuente: (UPCV, Unidad para la prevención comunitaria de la violencia, Gobierno de Guatemala, 2017-2020) Información extraída del Mapa de Guatemala, elaborado por CECOIN-MINGOB 2017.

Ilustración 17, Tabla de triangulación por métodos para buscar el cumplimiento del objetivo general de investigación, elaboración propia.

Ilustración 18 Tabla de triangulación por métodos para buscar el cumplimiento del objetivo específico 1 de investigación, elaboración propia.

Ilustración 19 tabla de triangulación por métodos para buscar el cumplimiento del objetivo específico 2 de investigación, elaboración propia.

Ilustración 33: Captura de pantalla de rubricas de classroom elaboración propia, Febrero 2022 del curso de Historia del arte y la cultura 1. Universidad San Pablo de Guatemala

Anexos

Anexo 1

CONSENTIMIENTO INFORMADO

18 DE FEBRERO 2022

Formulario de consentimiento

PROYECTO DE GRADUACIÓN INNOVACIÓN EN DISEÑO
INTERACTIVO DE MATERIAL DIDÁCTICO PARA MEJORAR LA
PRÁCTICA DOCENTE DEL CURSO DE HISTORIA DEL ARTE Y LA
CULTURA

Le estamos pidiendo que participe en un estudio.

Usted no tiene que participar en el estudio.

Si dice que sí, puede dejar de participar en el estudio en cualquier momento.

Por favor tome todo el tiempo que necesite para decidir.

Su atención académica no cambiará de manera alguna si dice que no.

¿Para qué se firma este documento?

Lo firma para poder participar en el estudio

¿Por qué se está haciendo este estudio de investigación?

Porque se está evaluando la efectividad de la estrategia de gamificación (juegos) como motivación, para que los estudiantes disfruten y aprendan de mejor manera los contenidos del curso de Historia del arte y la cultura.

Yo _____ declaro que he sido informado e invitado a participar en una investigación denominada *INNOVACIÓN EN DISEÑO INTERACTIVO DE MATERIAL DIDÁCTICO PARA MEJORAR LA PRÁCTICA DOCENTE DEL CURSO DE HISTORIA DEL ARTE Y LA CULTURA* éste es un proyecto de investigación científica que servirá como proyecto de graduación de la docente *Arquitecta Claudia María Taracena Parada, quien cursa la Maestría en planificación, desarrollo y evaluación docente en la Universidad San Pablo de Guatemala.*

Entiendo que este estudio busca *Mejorar la didáctica del curso de historia del arte y la cultura a través de la innovación en el diseño interactivo de material didáctico* y sé que mi participación se llevará a cabo dentro del aula virtual asignada al curso de Historia del arte y la Cultura I, dentro de la plataforma denominada classroom, en el horario de 20:00 hrs y consistirá en responder una encuesta y participar dentro de un grupo focal que demorará alrededor de 60 minutos. Me han explicado que la información registrada será confidencial, y que los nombres de los participantes serán asociados a un número de serie, esto significa que las respuestas no podrán ser conocidas por otras personas ni tampoco ser identificadas en la fase de publicación de resultados.

Estoy en conocimiento que los datos no me serán entregados y que no habrá retribución por la participación en este estudio, sí que esta información podrá beneficiar de manera indirecta y por lo tanto tiene un beneficio para la sociedad dada la investigación que se está llevando a cabo. Asimismo, sé que puedo negar la participación o retirarme en cualquier etapa de la investigación, sin expresión de causa ni consecuencias negativas para mí. Sí. Acepto voluntariamente participar en este estudio y he recibido una copia del presente documento.

Firma participante:

Fecha:

Anexo 3

Buenas Noches.

Mi nombre es Claudia María Taracena Parada y estamos realizando un estudio sobre *Innovación en el diseño interactivo de material didáctico digital para mejorar la didáctica del curso de historia del arte y la cultura*.

La idea es poder conocer sus distintas opiniones para colaborar con el desarrollo e implementación de programas y proyectos relacionados con el tema. En este sentido, siéntanse libres de compartir sus ideas en este espacio.

Aquí no hay respuestas correctas o incorrectas; lo que importa es justamente su opinión sincera. Cabe aclarar que la información es sólo para este trabajo, sus respuestas serán unidas a otras opiniones de manera anónima y en ningún momento se identificará qué dijo cada participante.

Para agilizar la toma de la información, resulta de mucha utilidad grabar la conversación. Tomar notas a mano demora mucho tiempo y se pueden perder cuestiones importantes. ¿Existe algún inconveniente en que grabemos la sesión? El uso de la grabación es sólo a los fines de análisis.

¡Desde ya muchas gracias por su tiempo!

Anexo 4

- Si yo les digo, historia del arte ¿Qué es lo primero que viene a su mente?
- ¿De qué manera, cree usted que aprende mejor los temas de Historia del arte y la cultura?
- ¿Qué tipo de presentaciones prefiere en el curso?
- Si regresarán a secundaria ¿Cómo les hubiera gustado estudiar historia?
- ¿Creen que aprenden lo importante de un acontecimiento, a través de videos? ¿De cuánto tiempo debe ser el video para no aburrirlo?
- ¿Qué opina de cumplir misiones para aprender contenido? ¿qué le pareció utilizar la plataforma Classcraft para aprender contenido de Historia del arte?
- ¿Le gustan los cuestionarios interactivos? ¿Qué le parecía el repaso del tema visto en clase, a través de cuestionarios interactivos como los de genially?
- ¿se le dificultó utilizar la plataforma classcraft?
- ¿Qué recomendaría para seguir usando esta plataforma?
- Prefiere la clase tradicional sí / No ¿Por qué?
- ¿Qué otro tipo de actividades considera que le gustaría, se incluyera en el curso?

Anexo 5

Formato de rubrica en google classroom, se utilizaron para la calificación de actividades y tareas.

The screenshot displays a Google Classroom assignment titled "Mapa Mental Prehistoria" with a total score of 100. The rubric is organized into four categories, each with a score box and a dropdown menu for further details:

- Originalidad:** 30 puntos (30/30)
- Calidad de contenido:** 20 puntos (20/20)
- Eventos destacados:** 30 puntos (30/30)
- Limpieza:** 20 puntos (20/20)

On the right side, the "Archivos" section shows the submitted file "Prehistoria.pdf" and the "Calificación" section displays the total score of 100/100. Below the rubric, there are sections for "Rúbrica" and "Calificación" with dropdown menus for each category and their respective scores.

Ilustración 34: Captura de pantalla de rubricas de classroom elaboración propia, Febrero 2022 del curso de Historia del arte y la cultura 1. Universidad San Pablo de Guatemala

Anexo 6

Formato de hojas que se llenaron a mano con observaciones ocurridas en clase documentadas dentro de un diario pedagógico.

